

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Kennismaken met computers

Ir. H. J. A. M. Bodelier
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

Consumentengedragsmodellen

Drs. S. de Vries
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 19,75

Monopolie en levenscyclus; Enkele opmerkingen over de theorie van de monopolistische onderneming

Dr. R. Schöndorff
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 26 —

Opbrengsten, kosten en winsten

Prof. Drs. I. van der Zijpp
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 69,50

De vervanging van duurzame produktiemiddelen (nummer 52 uit de serie Bedrijfseconomische Monographieën)

Dr. W. van Hülst
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 36,50

Algemene systeemtheorie, systeembenadering en organisatie-theorie

Dr. D. Keuning
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 34,50

Over post-akademiaal onderwijs in de bedrijfskunde

Prof. Dr. H. J. J. van Beinum
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 6,25

Planning als wetenschap en activiteit

Dr. R. Bannink
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 3,50

Gegevensbanken (Moderne computers en hun toepassingen 4; leerboeken Informatica)

R. van Dooren, D. Overkleeft en E. J. Ruff
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 28,50

Het arbeidspotentieel met de betalingsbalans

H. Dalebout
Uitgeverij H. Dalebout te Amsterdam
Prijs f 5,20

Ondernemingsrecht voor M.B.A.

Mr. E. Boelen en W. Huisman
Uitgeverij Stam/Robijns te Culemborg
Prijs f 3,95